

Раздел II
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КАК
СОСТАВЛЯЮЩИМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

УДК 331.1: 331.07
DOI

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБОЙ И СИСТЕМОЙ АТТЕСТАЦИИ

БУЛАХ И.В.,
к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента и
хозяйственного права;

КОВШОВА А.И.,
магистрант
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Для построения эффективной государственной службы в условиях глобализации и развития международных отношений необходимо внедрять и совершенствовать прогрессивные цифровые технологии в управлении государственной службой и системой аттестации. В статье обоснована целесообразность использования в практике управления государственной службой цифровой аттестации и оценки государственных служащих, процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, на его базе формирование кадрового резерва государственных служащих. Внедрение единого цифрового управления государственной службой и системой аттестации государственных служащих реформирует непосредственно институт государственной гражданской службы и аттестации, сложившийся ранее, а сам переход на новые технологии управления и управленческие решения государства играет важную роль по решению поставленных государственных задач и достижения поставленных целей государством.

Ключевые слова: цифровое управление государственной службой и аттестацией, аттестация и оценка, кадровый резерв, кадровая политика, государственная служба, прохождение государственной службы

DIGITAL TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT STATE SERVICE AND
CERTIFICATION SYSTEM

BULAKH I.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor at the Department of
Management and Business Law

KOVSHOVA A.I.,
Master's Student,
Donetsk National Technical University
Donetsk, Donetsk People's Republic

In order to build an effective public service in the context of globalization and the development of international relations, it is necessary to introduce and improve

progressive digital technologies in the management of the public service and the certification system. The article substantiates the expediency of using digital certification and evaluation of civil servants in the practice of public service management, the procedure for holding competitions for filling vacant positions of the public civil service, on its basis the formation of a personnel reserve of civil servants. The introduction of a unified digital management of the civil service and the certification system of civil servants directly reforms the institution of the state civil service and certification that developed earlier, and the transition to new management technologies and management decisions of the state plays an important role in solving the state tasks and achieving the goals set by the state.

Keywords: *digital management of public service and certification, certification and evaluation, personnel reserve, personnel policy, public service, public service*

Актуальность. Развитие мирового сообщества и его трансформация, тенденции развития международных отношений, глобализация требуют наличия соответствующего уровня кадрового состава на государственной службе. Обеспечение высококвалифицированными и опытными кадрами государственной службы является неотъемлемым атрибутом любого государства, что обосновывает актуальность исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам совершенствования процедуры аттестации и оценки государственных гражданских служащих посвящена работа Хайрулиной Д.А. [1]. Принципы аттестации госслужащих изложены в работе Ростовцевой Ю.В. [2]. Система критериев оценки аттестации госслужащих предлагается в работе Смирновой А.В. [3]. Применение цифровых технологий в процессе оценке и аттестации рассмотрено в работе Добролюбова Е.И., Южакова В.Н., Ефремова А.А., Клочкова Е.Н., Талапиной Э.В., Старцева Я.Ю. [4], Братковский М.Л. [5].

Цель статьи. Обосновать целесообразность использования в практике управления государственной службой цифровой аттестации и оценки государственных служащих, процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, на его базе формирование кадрового резерва государственных служащих.

Изложение основного материала исследования. В зарубежной практике цифровая трансформация в госуправлении не сводится только к изменениям при предоставлении госуслуг. Значительными являются возможности современных цифровых технологий для трансформации выработки государственной политики и нормотворчества, администрирования доходов, управления государственным имуществом, контрольно-надзорной деятельности. При этом цифровые технологии используются для целей планирования, мониторинга и оценки результатов деятельности органов власти. Эффект от цифровизации оценивается по влиянию цифровых технологий на эти результаты [4, с.6].

При этом в отечественной и зарубежной практике и литературе недостаточно используется и изучен потенциал освоения цифровых технологий в управлении аттестацией государственных служащих

(выявления проблем и планирования, мониторинга и оценки результатов их деятельности, корректировки принятых решений по результатам аттестации).

Современное государственное и муниципальное управление требует внедрения цифровых процессов в кадровой политике, направленной на достижение повышения эффективности работы государственных служащих, эффективности управления кадрами в системе государственной власти и как результат кадровая политика играет важную роль по решению поставленных государственных задач и достижения поставленных целей государством.

Кадровая политика в системе государственной гражданской службы является общим курсом и последовательной деятельностью государства по формированию требований к государственным и гражданским служащим, по их подбору, подготовке и эффективному использованию, учитывая состояние и перспективы развития государственного и муниципального аппарата, прогнозов о количественных, качественных потребностях кадрах государственных и муниципальных служащих на основе принципов государственной и муниципальной службы [6, с.144].

Следовательно, главная цель кадровой политики касательно государственной службы заключается в обеспечении высокоэффективного функционирования аппарата государственного управления, формирование и подготовка последнего, рациональное использование кадров в государственном секторе разных отраслей и по разным направлениям деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, создание управленческого истеблишмента. А главной задачей является, соответственно, стабильность государственного аппарата и корпуса государственных служащих, своевременное снабжение органов власти государственно-мыслящими, квалифицированными и опытными кадрами и проведение государственной кадровой политики в целом.

Учитывая изложенное, можно сказать, что аттестация государственных служащих признана главным инструментом повышения результативности и эффективности деятельности органов государственной власти, поскольку государственные служащие выступают в роли представителей публичной власти и действуют в интересах государства и общества в целом [7].

Внедрение цифровой системы аттестации государственных служащих, в настоящее время будет способствовать актуальности вызванной ориентацией на реальные нужды государственного аппарата, а не сложившийся шаблон административной процедуры. Кроме этого, изменение сложившейся ранее системы аттестации государственных служащих на цифровую становится необходимым не только для того, чтобы установить адекватные схемы оценки, но и для повышения точности планирования и оперативности коммуникаций, эффективности управления человеческими, временными и финансовыми ресурсами, устранения дублирующих функций (дублирующего заполнения и движение документов в электронной форме) в кадровом делопроизводстве, снижению господства бюрократизма.

В свою очередь, возможности цифровой системы аттестации будут способствовать прозрачности и независимой, экспертной, объективной оценке, повышению профессионализма в работе государственных служащих, поскольку будут отвечать эффективным принципам государственной

службы: законности, гласности, демократизма, результативности, объективности.

Цифровизация процессов выступает важным инструментом построения «умного» современного государственного управления. Главным условием эффективного решения важных, стоящих перед обществом вопросов, а также поддержания государственного строя является усовершенствование системы управления, поэтому влияние цифровой системы аттестации государственных служащих на качество государственного управления в будущем бесспорно.

Ожидаемые результаты от реализации государственной программы «Цифровая система аттестации государственных служащих», представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Ожидаемые результаты от внедрения инновационной государственной программы «Цифровая система аттестации государственных служащих»

Предлагается реализовать государственную программу «Цифровая аттестация государственных служащих» (рисунок 1), направленную на внедрение (рисунок 2):

1. Государственного банка (базы) государственных служащих (в т.ч. муниципальных), способствующего эффективному решению и достижению государственных задач и целей проведения ротации (или перевода) государственных служащих из одного госоргана в другой, а также привлечения государственных служащих в межведомственные комиссии или рабочие группы по реализации государственных проектов, согласно их профессионального уровня (компетенции);

2. Государственного банка (базы) кадровых резервов государственных органов, который позволит гражданам, включенным в кадровый резерв одного госоргана, быть принятым на гражданскую государственную службу

в другой госорган, по результатам оценки профессионального уровня подготовки и компетенции;

3. Цифровой площадки «Государственная служба» включающей государственной банк государственных служащих, государственной банк кадровых резервов государственных органов, личных кабинетов государственных служащих / граждан претендующих на вакантную должность государственной службы;

4. Цифровой аттестации/оценки проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы (конкурсный отбор), с обязательным наличием системы прокторинга;

5. Цифровизации (автоматизация) результатов проведения процедуры аттестации/оценки государственных служащих и результатов конкурсного отбора на замещение должности государственного служащего и кадрового резерва.

Рис. 2. Цифровое управление в государственной службе и государственная программа «Цифровая аттестация государственных служащих»

На рисунке 2 продемонстрировано, что предлагаемая государственная программа «Цифровая аттестация государственных служащих» тесно связана с цифровым управлением в сфере государственной службы, поскольку оценка государственных служащих и их аттестация, процедура проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы (конкурсный отбор), на базе последнего формирование кадрового резерва государственных служащих – неразрывно все указанные процедуры относятся к прохождению государственной службы.

Учитывая изложенное, предлагается ввести не только цифровую систему аттестации государственных служащих, но и внедрение цифровизации в управление государственной службой. Для экономического обоснования инновационного решения по цифровому государственному управлению государственной службой возьмем за основу построение эффективной государственной службы, которая связана с современным и своевременным, полным решением назревших национальных проблем, достигнутых общественных целей при оптимальном использовании общественных и государственных ресурсов.

Цифровизация в управлении государственной службой, позволит проводить мониторинг стабильности кадрового состава органов государственной власти (определяется по показателям текучести и стабильности кадров соответствующих органов), а также даст возможность своевременно выявить причинные связи, а в результате, уполномоченному органу принять соответствующие меры реагирования.

В органах государственной власти должности должны замещаться гражданами, основываясь на уровне образования последних, профессиональных навыков и личных качеств, а также практического опыта работы. Соответственно, указанный подход к созданию кадрового состава государственной гражданской службы приведет к построению эффективной системы управления, в которой обязанности по реализации государственными органами установленных законом полномочий исполняют высококвалифицированные специалисты, осуществляющие свои служебные обязанности сверхэффективно.

Поэтому существует необходимость совершенствования оценки кадров на этапе поступления на гражданскую службу, делая акцент в качестве объекта такой оценки профессиональные и личностные качества, обладание последними является необходимой базой для использования мотивационных технологий, а также развития государственно-служебной культуры. Вместе с тем, следует обратить внимание на применение кадровой технологии наставничества (ее внедрение и развитие), поскольку последняя реализует дополнительную функцию оценки профессионального уровня государственных служащих, в том числе предоставляющую полноту и качество аттестации и/ или оценки, например для назначения на вакантную должность государственной службы без проведения процедуры конкурса.

Для внедрения государственной программы «Цифровая аттестация государственных служащих» требуется разработка и утверждение соответствующих правовых основ применения аттестации/оценки гражданских служащих (квалификационный экзамен, оценка их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)). Указанные предложения требуют соответственного совершенствования нормативных правовых актов и разработки комплекса мер организационного, методологического характера в качестве новой технологии кадровой работы. Как следствие, закономерно очевиден имеющийся потенциал для дальнейшего соответствующего

развития не только методологии, но и практики оценки компетенций гражданских служащих.

Создание государственного банка (база) государственных служащих (в т.ч. муниципальных) позволит эффективно использовать человеческие ресурсы для привлечения указанных специалистов в достижении государственных целей и решении задач, перевод, ротация государственных служащих будет повышать эффективность гражданской службы и противодействовать коррупции.

Поскольку кадровыми службами широко применяется технология формирования кадрового состава гражданской службы из кадрового резерва государственного органа, нами предлагается внедрить государственный банк (базу) кадровых резервов государственных органов, который позволит государственному органу принять на государственную службу гражданина, включенного в кадровый резерв другого госоргана (по результату оценки профессионального уровня подготовки и компетенции).

Внедрение современных цифровых технологий (в том числе технологий, предполагающих возможности межмашинного обмена информацией в автоматическом режиме, технологий интернета вещей) позволяет сократить число государственных функций (и/или отдельных административных процедур) и, таким образом, снизить текущие расходы на содержание аппаратов и коррупционные риски. Автоматический обмен данными может существенно снизить административные расходы граждан и организаций [4, с.50].

Цифровизация результатов проведения процедур аттестации, оценки государственных служащих и их конкурсного отбора, а также включение в кадровый резерв будет соответствовать основным принципам построения и функционирования системы государственной службы.

Таким образом, внедрение цифровых технологий в управление государственной службой запустит процесс трансформации института государственной службы, института аттестации, включающий в себя целый комплекс мер по совершенствованию механизма функционирования государственной службы, механизма аттестации, внедрение качественно новых способов аттестации, критериев оценки, методов оценки персонала.

Интеграция цифровой системы аттестации государственных служащих в созданную цифровую площадку «Государственная служба», с ориентацией на нужды государства, будет способствовать и поможет решить проблему кадрового резерва государственных служащих, поскольку указанную систему можно использовать и для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включения в кадровый резерв государственных органов по единой методике.

Единая цифровая система аттестации даст возможность повысить, а также более полно задействовать потенциал человеческих ресурсов в государственном управлении, так как государственный служащий призван осуществлять государственные функции, а с административно-правовой

точки зрения, государственный служащий имеет особые властные, организационно-распорядительные полномочия [7, с.445].

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Резюмируя изложенное, можно утверждать, что внедрение единой цифровой технологии управления государственной службой и системой аттестации государственных служащих на современном этапе реформирует непосредственно институт государственной гражданской службы и аттестации сложившийся ранее, а сам переход на новые технологии управления и управленческие решения государства положительно скажется на результативности и эффективности государственного управления, и как следствие на качестве предоставления государственных услуг, уровне благосостояния населения.

Список использованных источников

1. Хайруллина Д.А. Совершенствование процедуры аттестации государственных гражданских служащих в Российской Федерации в свете современных тенденций развития института государственной службы [Электронный ресурс] / Д.А. Хайруллина // Российский правовой журнал. – 2020. – № 3 (4). – С. 61-64. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=4564369> . - Загл. с экрана.

2. Ростовцева Ю.В. Основные принципы аттестации государственных гражданских служащих. [Электронный ресурс] // Ю.В. Ростовцева. – Режим доступа: <http://igpran.ru/trudy/vypuski/2007/2007-3/74-85.pdf>. - Загл. с экрана.

3. Смирнова А.В. Актуальные проблемы аттестации гражданских служащих и перспективы их разрешения [Электронный ресурс] / А.В. Смирнова // Вестник науки. – 2020. – Т. 5. – № 5 (26). – С. 181-183. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=42900568> . - Загл. с экрана.

4. Цифровое будущее государственного управления по результатам / Е.И. Добролюбова, В.Н. Южаков, А.А. Ефремов, Е.Н. Клочкова, Э.В. Талапина, Я.Ю. Старцев. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. – 114 с.

5. Братковский М.Л. Цифровые технологии как элемент системы управления предприятием в условиях неопределённости / М.Л. Братковский, М.В. Гончарова // Сборник научных работ. Серии «Государственное управление». Вып. 19: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДОНАУиГС». – Донецк: ДОНАУиГС, 2020. – С. 174-179.

6. Артеменко Т.С. Государственная кадровая политика в современном обществе // Молодой ученый. – 2017. – № 51. – С. 144-146.

7. Роль человеческих ресурсов в государственном управлении / Ковшова А.И., Булах И.В. / Механизмы управления социально-экономическими системами: теория и практика: материалы IV Респ. Интернет - конф. (Донецк, 11 ноября 2021 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУиГС», Факультет государственной службы и управления. – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУиГС», 2021. –с.442-445.

8. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении единой методики проведения аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», от 09.09.2020 № 1387, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/565697390/>. - Загл. с экрана.

УДК 378.1
DOI

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ЗАРОЖДЕНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ГУРИЙ П.С.,
канд. наук по гос. упр.,
доцент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы;

СМИРНОВА Е.А.,
аспирант кафедры менеджмента
непроизводственной сферы,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Обоснована необходимость повышения конкурентоспособности научно-образовательной деятельности на основе определения переднего края исследований и разработок. Определен момент зарождения образовательной технологии как системы, и поэтапная трансформация научно-образовательной системы.

Ключевые слова: профессиональное обучение, образовательная система, интеграция науки и образования, образовательная технология

ANALYSIS OF THE PROCESS OF ORIGIN AND TRANSFORMATION OF SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL TECHNOLOGY

GURIY P.S.,
Candidate of Sciences in Public Administration,
Associate Professor of the Department
of NonProduction Management;

SMIRNOVA E.A.,
graduate student,
Department of Management of Non-Production Sphere ,
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration Under the Head Of The Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The necessity of increasing the competitiveness of scientific and educational activities based on the definition of the cutting edge of research and development is